

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belarusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHLTLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING ARIM O'ZIGA XOS JIHLTLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУББЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назоқат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIB BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Sheripov Umarbek Atajanovich-
Urganch davlat pedagogika instituti

Tarix va geografiya kafedrası dotsenti, tarix fanlari nomzodi.

E-mail: sheripovumarbek@gmail.com

ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14132557>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада собиқ совет тузумининг урушдан кейинги йилларида Ўрта Осиё минтақасида амалга оширилган сув қурилиши соҳасидаги энг йирик лойиҳалардан бири - Қорақум каналининг барпо этилиши ҳақида сўз юритилади. Канал қурилиши натижасида Орол денгизига Амударё сувларининг қуйилиш хажми камайиши Орол ва денгиз атрофидаги ноқулай экологиянинг юзага келишига, шунингдек, пахта яккаҳоқимлиги ва шолчиликни ривожлантириш мақсадида очилаётган янги ер майдонларини ўзлаштириш учун Амударёдан чекланмаган миқдорда сувнинг олинishi сабаб бўлганлиги тўғрисида илмий хулосалар келтирилган бўлиб, ўз навбатида, табиат ва жамиятга нисбатан қилинган мазкур жиноят Амударёнинг қуйи оқими ва Оролбўйида иқлим мувозанатининг бузилишига, инсонлар саломатлиги, ҳайвонот ва ўсимликлар дунёсини оғир аҳволга солиб қўйганлиги ҳақида маълумот берилади.

Калит сўзлар: Қорақумдарё канали, Техэкономсовет, Келиф Ўзбойи, шлюз, тўғон, Мукри, қисноқ, табиий мувозанатнинг бузилиши, экологик фожеа

Sheripov Umarbek Atajanovich-
Urganch State Pedagogical Institute

Associate Professor of the "History and Geography" Department.

Candidate of historical sciences.

CONSTRUCTION OF THE KARAKUM CANAL AND ITS NEGATIVE IMPACT ON THE ECOLOGY OF THE REGION

ABSTRACT

This article describes the construction of the Karakum Canal - one of the largest water construction projects implemented in the Central Asian region in the post-war years of the former Soviet Union. After the construction of the canal, the decrease in the flow of Amu Darya water into the Aral Sea lead to the creation of unfavorable ecology around the island and the sea, as well as, the fact that free, unrestricted, unlimited water was taken from the Amu Darya for the development of cotton monopoly and the development of rice cultivation, and, in turn, it is reported that this crime committed against nature and society will lead to a disturbance of the weather balance in Central Asia, and to an extremely difficult situation for people, animals and plants.

Key words: Karakumdarya canal, Techeconomsovet, Kelif Uzboyi, lock, dam, Mukri, kishnoq, violation of natural balance, ecological disaster

Шерипов Умарбек Атажанович
Ургенчский государственный педагогический институт.
Доцент кафедры «История и география».
Кандидат исторических наук.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРАКУМСКОГО КАНАЛА И ЕГО НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОЛОГИЮ РЕГИОНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается о строительстве Каракумского канала – одного из крупнейших гидростроительных проектов, реализованных в Центральноазиатском регионе в послевоенные годы бывшей советской системы. После строительства канала уменьшение поступления амударьинских вод в Аральское море привело к созданию неблагоприятной экологии вокруг приаралья и моря, а также к тому, что из Амударьи забирали неограниченную воду для развития хлопковой монополии и развитие выращивания риса и, в свою очередь, сообщается, что это преступление, совершенное против природы и общества, привело к нарушению погодного баланса в низовьях амударьи и приаралья и к крайне тяжелому положению здоровью людей, животных и растительного мира.

Ключевые слова: Каракумдаринский канал, Техэкономсовет, Келиф Узбойи, шлюз, плотина, Мукри, киснок, нарушение природного баланса, экологическая катастрофа.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Урушдан кейинги йилларда Ўрта Осиё минтақасида амалга оширилган сув қурилиши соҳасидаги энг йирик лойиҳалардан бири — Қорақумдарё каналининг барпо этилиши билан боғлиқдир. Ушбу канал қўшни давлат, Туркменистон Республикасида жойлашган бўлсада, Амударёнинг қуйи қисмидан сув оладиган Хоразм воҳаси ва Қорақалпоғистон учун ҳам, Орол учун ҳам ҳаётий аҳамиятга эга эди. Қорақум канали қурилиши тарихига эътибор қаратилса дастлабки таклифлар чор Россияси генерали А.И. Глуховский ва кейинчалик 1915-йилда инженер Ф.П. Моргуновичлар томонидан илгари сурилган. 1932-йил 9-майда собиқ СССР Халқ Комиссарлар Совети Амударё сувларини ғарбий Туркменистон ва Каспий денгизи қирғоқларига оқизиш, ерларни суғориш ва яйловларни сув билан таъминлаш, саноат корхоналари қуриш, шаҳар типдаги посёлкаларни барпо этиш тўғрисида қарор қабул қилди. Шу йили инженер Шаров каналнинг Тошҳовуз вилоятига сув берадиган Сарикамиш вариантыни таклиф қилди. Канал Амударёдан 4–8 йил давомида 30–50 км³. сув олиши билан бир қаторда Орол олди ҳавзаси экотизимига зарарли таъсир этмасди. Таклиф 1932-йил 25-декабрда собиқ СССР Режа қўмитаси Техэкономсоветида маъқулланди[1]. Аммо, мазкур канал қурилиши бошланиши ропа-роса 50 йил кейинга сурилди.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI

Tadqiqotda xronologik ketma-ketlik, qiyosiy tahlil, tarixiylik, determinizm tamoyillari, tizimli yondoshuv, xolislik tamoyillari kabi metodlardan unumli foydalanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

1948-йилда собиқ СССР Министрлар Совети Бош Қорақум канали қурилиши лойиҳасини тасдиқлади. Узунлиги 1200 км, кенлиги 100 метрдан ортиқ ва чуқурлиги 6-7 м. деб лойиҳалаштирилган Бош Туркман канали Нукус шаҳридан 10 км. масофада ва Амударёнинг 600 м. қисноқ жойи — Тахиатошдан бошланиши ва Сарикамиш қўли яқинидан ўтиб, Ўзбой ирмоғи орқали шлюзлар, тўғонлар, 1000 км. узунликдаги қувурлар ёрдамида Амударёнинг 25 % сувларини Красноводскка етказиб бериши керак эди. Каналнинг тахминан 550 км. ўзани эски Ўзбой дарёси ҳавзасидаги қадимги суғориладиган деҳқончилик хуудларини тиклашда ёрдам бериши билан бир қаторда, Каспий денгизи билан Амударёни кемачилик учун боғлаши керак эди.

1949-йилда олимлар ва инженерлар ҳамкорлигида қайта тайёрланган лойиҳага биноан Амударё яқинидаги Тахиатош деган жойда тўғон ва ГЭС қурилиши бошланиши керак эди. Йўл-йўлакай каналдан 10 минг км³. сув тарқатувчи каналлар чиқарилиши, 2 мингта сув хавзалари барпо этилиши ҳамда ҳар бири 100 минг квт/с. электр энергияси ишлаб чиқара оладиган 3 та гидроэлектростанция қурилиши ҳам кўзланганди[2]. Канал Орол денгизи сатҳини пасайтириши, пахтачилик учун янги ерларни ўзлаштириш, Волга ва Амударё ўртасида (Каспий орқали) кема катнови учун шароит яратиши лозим эди.

1950-йилда таниқли географ В.Н. Кунин Москвада “Қарақумские записки” номли китобини нашр қилдирди. Унда: “Амударёда тўғон ва янги канал қурилиши дарё сувларининг Орол томонга оқишини камайтиради. Бу ўз навбатида Орол денгизининг пасайиши ва устки қисми майдони қисқариши билан бир қаторда, унинг қирғоқларидаги хўжалик ва одамлар ҳаётини ўзгаришига олиб келади”[3], — деб ёзилганди. Қорақумда кўп йиллар давомида тадқиқот олиб борган олим, келгусида Қуйи Амударё худудида юз бериши мумкин бўлган экологик ҳалокатни ҳаёлига ҳам келтирмаган.

1950-йил 11-сентябрда собиқ иттифоқ ҳукумати “Амударё–Красноводск каналини қуриш, Ғарбий Туркменистоннинг Каспийолди жанубий паст текисликлари, Қуйи Амударё ва Қорақум чўлининг ғарбидаги ерларни суғориш ва сув билан таъминлаш тўғрисида” янги қарор қабул қилди. Қурилиш Ички ишлар министрлигига қарашли “Средазгипрострой” (САГС) бошқарамасига топширилди. Унинг бошқарувчиси Семен Калюжник[4], бош инженери В. Эристов, МК парторги К. Оразов ишни Урганчдаги идорада бошладилар.

1951-йил 30-апрелда собиқ иттифоқ Министрлар Советининг “СССР пахтачилик, қишлоқ хўжалиги ва совхозлар министрликларининг “Амударё–Красноводск” номли Бош Туркман канали қурилиши муносабати билан ерларни суғориш учун лойиҳа-қидирув ва қурилиш ишларини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1426-сонли қарори қабул қилинди.

1952-йил 1-чорагида Бош Туркман канали қурилишида 1521 ёлланган ва 4852 маҳбуслар ишлаб турган бўлса, 2 чорақда — 1600 ва 7221га етган. 1953 йил бошларида “ТахиаташЛАГ”даги инженер-техниклар, офицерлар ва маҳбуслар сони 7925 кишини ташкил қилган бўлса, бир йилдан кейин улар 9919 кишига етди. Қурилишда 7300 га яқин инженерлар, техниклар, гидрологлар, ирригаторлар ҳарбий мутахассислар ҳам ишладилар[5].

1953 йилда Туркменистоннинг жанубидаги “Ясхан” деган жойдан катта миқдорда чучук сув мавжуд ҳавзанинг топилиши, канал қурилиши бошланишини бироз муддатга тўхтатиб қўйди. Шу орада қурувчилар Урганчдан Хўжайли ва Тахиатошга темир йўл тортиб келдилар. Нукусда “ТахиаташЛАГ” (ҳозирда Ўзбекистон Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими Гуманитар тадқиқотлар институти жойлашган) бошқармаси ва Гидротехникум бинолари қад ростлади. Султон Увайс тоғи этагида гипс-тош заводи ишлай бошлади. Амударё яқинидаги умуман бўш жойда — янги ТЭЦ ва айланма канали бор, кўчаларига тош ётқизилган, электр энергияси билан таъминланган Тахиатош посёлкаси бунёд этилди.

Мамлакатдаги барча йирик бунёдкорлик ишларини шахсан назорат қилиб турган И.В. Сталиннинг вафотидан кейин, Бош Туркман каналининг лойиҳа йўналиши ҳам кескин ўзгартирилди. Собиқ СССР қишлоқ хўжалиги министрлигининг 1954-йил 8-апрелдаги буйруғи билан Бош Туркман каналини тугатиш комиссияси ташкил этилди ва у 2 йил давомида иш олиб борди. Ҳисоб-китобларга қараганда 15 минг киши жалб қилинган қурилишга 21 млрд. рубль сарфланган эди[6].

1954-йилда Амударёнинг ўрта қисмидаги Карки (ҳозирги Отамурод) шаҳри яқинидан, Келиф Ўзбойи ирмоғининг қадимги ўзани орқали, 389 км. масофадаги Мурғоб воҳаси томон қазила бошлаган янги ўзанга Қорақум канали номи берилди. 1959-йил 25-июлда собиқ КПСС МК ва Министрлар Советининг “Туркменистон ССРда Қорақум каналининг биринчи навбати қурилиши муносабати билан суғориладиган ерларни ўзлаштириш чора-тадбирлари ва мазкур каналнинг 2-навбатини қуриш тўғрисида”ги 841-сонли қўшма қарори қабул қилинди. Кўп минг кишилик инженер-гидротехник мутахассислар ва қурувчиларнинг

сермахсул меҳнати негизиди улкан сув йўли барпо этилди. 1969 йилда Амударё сувлари Мурғобга (389 км.), 1960 йилда — Тажанга (547 км.), 1962 йилда — Ашхободга (800 км.), 1967 йилда — Гоек-Тевага, 1975 йилда — Бахарден (900 км.), 1988 йилда — Копетдоғ этакларидаги Қазанжиққа (1445 км.) етиб келди. Бу ердан Амударё сувини қувурлар орқали Красноводск шаҳрига етказиб бериш кўзланган эди. Каналнинг қурилиши ишлари 1988 йилда якунланди[7].

Амударёнинг Мукри деган жойидаги қисноқдан (тор жойи, дарбанд, дара) бир-биридан 4 км. масофадаги 2 та соқадан сув оладиган Қорақум канали узунлиги 1445 километрдан ортиқ (Амударёнинг узунлиги эса — 1413 км.), унинг бош қисмига 600-650 м³/с. ва йилига 12-13 км³. сув кирарди. Кенглиги 200 ва чуқурлиги 7,5 метр. Атрофидаги 1 млн. гектар ерларни сув билан таъминлаш имкониятига бўлган каналнинг юқори қисмида “Мустақилликнинг 15 йиллиги” номли сув омбори қурилган бўлиб, у йил давомида дарёдан 11,5 км³. сувни қафолатланган равишда олиб туриш имкониятига эга. Умуман, канал Амударёнинг 45 % сувини олади.

Қорақум каналининг ҳажми Туркменистондаги барча сув манбаларидан 8 марта катта (Амударёдан олинадиган 22,0 км³. сувни ҳисобга олмаганда). Канал сувини талабга қараб оқизиш мақсадида ҳажми 2,5 км³. тенг 3 та ички сув омбори қурилган. Шу билан бир қаторда сахро ва тоғлар орасидан ўтган каналдаги сувларнинг тўртдан бири буғланади ва 22 % — суғориш тармоқларида йўқотилади[8]. Бош қисмидаги 2 та каналдан катта миқдорда сув олиниши — Амударёнинг кейинги оқими яқинида мавжуд табиат, одамлар, жонзод, ўсимлик дунёсининг ҳаётини кўп йиллар давомида очик хавф-хатар остида ушлаб турмоқда.

Бир вақтлар буюк немис энциклопедист олими Александр фон-Гумбольдт (1742-1806): “Инсондан олдин ўрмонлар бўлган, кейин эса уни чўл ва сахролар кузатиб боради”, — деб ёзганди. Таниқли олимнинг сўзлари нақадар тўғри эканлигини одамзоднинг табиатга нисбатан нотўғри муносабатлари натижасида юзага келган глобал экологик хавф-хатарлар бевосита тасдиқламоқда.

Собиқ иттифоқ инқирози натижасида Орол денгизи ва унинг атрофидаги ҳаёт билан боғлиқ кескин муаммолар вужудга келди. Дунё океанларидан ажралиб қолган Орол Марказий Осиёдаги 1,7 млн. км². майдонни эгаллаб турган йирик сув ҳавзаси ҳисобланган. Орол денгизи тубидан кит, ақула, қизил балиқ қолдиқлари топилиши — унинг қадимда дунё океанлари билан боғлиқ бўлганлигидан дарак беради. Айрим тахминларга қараганда, Орол 21 млн. йиллар олдин (Кайнозой даври), Каспий денгизи билан уланган бўлган. Тахминан 1800 йиллар олдин яшаган Клавдий Птоломейнинг “Алмагеста” китобига илова қилинган харитада Зарафшон ва Амударё сувлари Каспий денгизига қуйилгани кўрсатилган[9].

XX асрнинг ўрталаригача Орол денгизи ва унинг атрофидаги табиат ўз қонунлари асосида эволюцион ривожланиш босқичида турди. 1950-йилда денгизнинг узунлиги 426 км. ва кенглиги 284 км. бўлиб, 96 % майдони сув билан қопланган ва ўртача чуқурлиги 16 м. (энг чуқур жойи — 68 м.) ташкил этган. 1878-1955 йиллар оралиғида денгизга ўртача 60,2 км³. сув тушиб турган, сифими 1000 км³. ва сув ойнаси — 60 минг км². ташкил қилган[10]. Денгиз ва унга қуядиган дарёлар дельталари балиқчилик (балиқларнинг 34 тури бўлган) ва овчилик аҳамиятига эга бўлиб, кемачиликни ривожлантириш ва юк ташиш имкониятлари ниҳоятда улкан эди.

1951-йил 27-мартда Бутуниттифоқ география жамиятида ўтказилган илмий анжуманда сўзлаган И.Ф. Билдин: “Бош Туркман канали қурилиши натижасида Амударёнинг 25 % суви Оролга эмас, балки Каспий томондаги чўлга оқа бошлади. Ушбу ҳолат эса номуносивликни келтириб чиқаради”, — дея огоҳлантирганди. Бахс-мунозаралардан кейин: “Оролнинг майдони фақат 15-20 минг кв².га ва ҳажми — 700 км³.га камаяди, баландлиги 6-7 метрга пасаяди ва тузлар миқдори — 1,5 г/л.га кўтарилади. Ушбу ҳолат эса 200-300 йилдан кейингина рўй бериши мумкин. Денгиз сатҳининг пасайиши эса янги ҳосилдор ер майдонларнинг кўпайиши, ботқоқларнинг камайиши ва шўрланиш даражасининг пасайишига олиб келади”[11] — деган хулоса чиқарилган. Кўриниб

турганидек, Оролга кам сув тушиши натижасида рўй берадиган ҳолатлар деярлик ижобий баҳоланган.

1960-йилга келиб, Ўрта Осиёда ўзлаштирилган ерлар 1913-йилга нисбатан 3 млн. гектарга кўпайди. Аму ва Сирдарёдан йилига 64,6 км³. сув олинган бир вақтда ҳам, денгиз ҳажми ва сатҳи майдони деярли қисқармади Аммо, 70-80 йилларга келиб сув оқими 20-30 км³.га қисқариши ва 1989-1990-йилда 5 км³.га тушиб қолиши — ҳалокатдан дарак берарди. Чунки, Катта ва Кичик бўлақларга ажралган денгиздаги сув сатҳи 48-50 метрдан 14-15 метрга тушиб кетди, шўрланиш даражаси 2,5–3 марта ортиб, 30 г/л. етди. Эковазият кескин бузилиши натижасида Орол ва унинг атрофидаги ҳудудлардан 200 дан ортиқ ўсимлик ва ҳайвонларнинг турлари йўқолди[12].

Оролни сув билан таъминлайдиган Амударё ҳавзасида 1960-йилда 2,57 млн. гектар суғориладиган ер майдонлари бўлса, 1970-йилга келиб, 1,6 марта кенгайди ва 4,33 млн. гектарга етди. Шу давр оралиғида пахта хом ашёси етиштириш 2,95 млн. тоннада 5,37 млн. тоннага кўпайди[13]. Кенг кўламда ерларни ўзлаштириш ва уларни суғориш учун амалга оширилаётган ҳаракатлар экологик мувозанатнинг бузилишга олиб келаётганлигини раҳбарлар билсалар-да, уни чеклашга журъат эта олмадилар.

XX аср 2-ярми ва XXI аср бошларида шаклланган глобал муаммолардан бирига айланган Орол ва денгиз атрофидаги ноқулай экологиянинг юзага келишига пахта якка ҳокимлиги ва шоличилиқни ривожлантириш учун очилаётган янги ер майдонларини ўзлаштириш учун Амударёдан ҳеч қандай назоратсиз, чекланмаган миқдорда сувнинг олинishi сабаб бўлди. Ўз навбатида табиат ва жамиятга нисбатан қилинган мазкур жиноят Марказий Осиёда об-ҳаво мувозанати бузилишига олиб келди, инсонлар, ҳайвонот ва ўсимликлар дунёсини ҳаддан ташқари оғир аҳволга тушириб қўйди. Оролнинг қурий бошлаши денгиз тубидаги тузларнинг катта миқдорда тўпланишига, шамол кучайган вақтда туз бўронларининг пайдо бўлишига сабаб бўлди. Оқибатида нафақат атрофдаги ҳудудлар, балки 1000 км. масофадаги тоғлардаги асрий музлик ва қорликлар интенсив равишда эрий бошлади.

1960-йилда Орол денгизининг майдони 67.000 км². ташкил қилган ва у дунёдаги ички сув ҳавзалари орасида 4 ўринда турган (Каспий денгизи, АҚШнинг Юқори кўллари, Африкадаги Чад кўли). Орадан 30 йил ўтиб Ўрта Осиё минтақасида ягона — Орол денгизи йўқолиб кетди. Унинг шимолий қисми Сирдарё сувлари тушгани боис бироз сақланиб турибди. Қолган қисми ўта шўрлаган ва Устюрт яқинидаги чуқурроқ жойларда озроқ сувлар сақланиб қолган. 1960-йилда Орол ҳавзасидан ерларни суғориш учун олинладиган сув 60,6 км³. ташкил қилган ва у 1994 йилга келиб 116,3 км³. етган. Шу давр оралиғида Марказий Осиёда суғориладиган ер майдонлари 4 миллиондан 8 миллионга, аҳоли эса 30 миллиондан 60 миллионга кўпайган. Ушбу объектив омиллар Оролнинг деярли сувсиз қолиши ва қуришига олиб келган[14].

“Орол денгизининг қуриб бориш хавфи, — деб ёзади И.А. Каримов, — ғоят кескин муаммо, айтиш мумкинки, миллий қулфат бўлиб қолди. ... Орол танглиги инсоният тарихидаги энг йирик экологик ва гуманитар фожиалардан биридир. ... Орол денгизининг қуриб бориши ва минтақанинг чўлга айланиши билан боғлиқ экологик фожа бу ҳавзада яшаётган барча халқларнинг дард-аламидир[15]”.

Денгизнинг қуриши натижасида Ўзбекистон Республикаси ва унинг денгиз жанубидаги ҳудудлари аҳолиси, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси катта талафот кўрди. Денгиз тубидаги сувсиз қолган 4 миллион гектар туз саҳросидан кўтарилаётган 75 миллион тоннага етадиган туз бўронларини камайтириш мақсадида 740 минг гектар майдонга дарахтлар ўрнатилди[16]. Инсонларнинг ҳар хил касалликларга чалиниши ва нобуд бўлиш жараёнлари ҳам кўпайди. Мураккаб вазиятда одамларнинг нафас йўллари, ошқозон-ичак ва сил касалликлари, камқонлик (анемия) каби касалликлар генофондга хавф туғдирадиган даражага кўтарилди. Инсонлар соғлигини сақлаш ва профилактика тадбирларини амалга ошириш ишларига жиддий эътибор қаратилди. Аҳолини тоза ичимлик суви билан

таъминлаш мақсадида янги сув тозалаш асбоб-ускуналари ўрнатилди. Оролбўйи экологик ноқулай ҳудудда амалга оширилаётган тадбирларга 1,5 млрд. доллар маблағ сарфланди [17].

XULOSA

Собиқ иттифокни инкирозга олиб келган сиёсий ва иқтисодий муаммолар қаторида ер ва сув ресурсларидан ҳаддан ташқари даражада эҳтиётсизлик билан фойдаланиш турарди. Ўрта Осиёда пахтачиликни ривожлантириш мақсадида янги майдонларнинг ўзлаштирилиши ва уни сув билан таъминлаш борасидаги “саъй-ҳаракатлар” янги каналларнинг қазилиши, сув омборларининг қурилиши билан бир қаторда Орол денгизи қурий бошлаши, “ўлик кўллар” ва ботқоқликларнинг пайдо бўлиши, ер ости сувларининг ҳаддан ташқари юқори кўтарилиши натижасида қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлиги пасайиши каби салбий ҳолатларга олиб келди. Натижада ўлкада иқтисодий ва экологик муаммо сифатида сув танқислиги масаласи кўндаланг бўлиб қолди.

Iqtiboslar / References / Сноски

- [1] Жолдасов А.А. Главный Туркменский канал: уроки великой стройки // “Евроазия”. — М., 2001. — № 1. — С. 179.
- [2] Четвертый судоходный канал Сталина // WWW.Google.ru.
- [3] Кунин В.Н. Каракумские записки. — С. 17. Владимир Николаевич Кунин 1906 йилда Швейцарияда туғилган. “Туркменистоннинг ер ости сувлари” мавзусида докторлик диссертации ёқлаган. “Сув муаммолари” институти директори лавозимида ишлаган. Ташаббуси билан Туркменистода “Чўл институти” ташкил этилган. 1951 йилда Туркменистон ФА ва 1969 йилда — СССР ФА мухбир аъзо этиб сайланган. “Туркменистонда хизмат кўрсатган фан арбоби” унвони берилган. “Сув захиралари” журнали муҳаррири бўлган.
- [4] Кейинги йилларда Семен Константинович Колужник Тожикистондаги Нурек ГЭСи қурилиши бошлиғи, “Средазгидрострой” трести бошқарувчиси бўлган.
- [5] Четвертый судоходный канал Сталина // WWW.Google.ru; Германов В.А. Глас вопиющего в пустыни. Альянс диктатора и учёного // Культурные ценности. Cultural valueq. Bidliotheca Turkmeninnica. Международный ежегодник. 2000-2001. — Санкт-Петербург: Европейский дом, 2002. — С. 13-34;
- [6] Жолдасов А.А. Главный Туркменский канал: уроки великой стройки // “Евроазия”. — М., 2001. — № 1. — С. 184.
- [7] Каракумский канал // Wikopedia; WWW.Google.ru.
- [8] Овцов В. Каракумский канал и развитие экономики Туркменистана. - Ашхабад. “Илым”, 1967; Сарыев Д.С. Каракумский канал. — Ашхабад, 1971; Туркменская ССР. - Ашхабад: Энциклопедии, 1984. — С. 228-229; Муратов А.Б. Деформации русла Каракумского канала. Дисс ... канд. геогр. наук. - СПб., 2004. — 208 с.; Доспанов О. Коротко об истории Приаралья // OrehCA.com; Каракумский канал. // Wikopedia; WWW.Google.ru; Сведения о Министерстве водного хозяйства Туркменистана // Minwater.gov; tm//ministry.ru.
- [9] Доспанов О. Коротко об истории Приаралья // OrehCA.com.
- [10] Доспанов О. Коротко об истории Приаралья // OrehCA.com.
- [11] Жолдасов А.А. Главный Туркменский канал: уроки великой стройки // “Евроазия”. — М., 2001. — № 1. — С. 180.
- [12] Кульпин Э.С. Современный локальный социально-экологический кризис // “История и современность”. — М., 2007, № 1. — С. 150.
- [13] Махмудов М. Ҳамжихатлик самара беради // “XX”, 2014, 1 ноябрь; У природы нет плохой погоды... // WWW.Zerkala XXI, 2007, 16 апрель.
- [14] Совместное заявление Глав государств-учредителей МФСА // WWW.Google.com.
- [15] Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари.— 124, 127-бетлар.

[16] Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. – Б. 124, 125.

[17] Поистине, “в войне все средства хороши” // Пресс-релиз, как средство борьбы с оппонентами мифа, о пользе Рогунской ГЭС для человечества // WWW.Google.com; Бухарбаева Г. Узбекистан стоит на пороге водного кризиса // “Monday”, March 07, 2005 // WWW.analitika.org; Богданов А. В пустыню могут превратить Среднюю Азию новые гидроэлектростанции // “Tuesday”, June 27, 2006 // WWW.analitika.org; Вегерих К. Преодоление распада системы управления речным бассейном: многоплановые проблемы в Центральной Азии // “Water Policy”, 2004. № 6. – Р. 335-344.

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581